

ELEKTR TARMOQLARIDA ENERGIYA ISROFI*Farg'ona politexnika instituti**Energetika fakulteti 2-kurs talabasi***Nishonov Kamoliddin Axrorjon o'g'li***"EEE kafedra" assisienti***Omonullayev Boburjon Ilxomjon o'g'li**

Annotatsiya: ushbu maqolada elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar, uning sabablari va elektr tarmoqlaridagi isroflarni kamaytirish chora tadbirlari, shuningdek elektr yo'qotishlarni qanday hisoblash usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Elektr tarmoqlaridagi isroflar, havo elektr uzatish liniyalari va elektr energiyani iste'molchilarga uzatishdagi liniyalardagi isroflar.

Elektr tarmoqlarida elektr energiyasini yo'qotish juda tez-tez sodir bo'ladi va buning sabablari bor. Elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar uzatiladigan elektr energiyasining umumiy energiya sarfini energiya sarflaydigan farqlar hisoblanadi

Tarmoqlarda elektr energiyasining rejalashtirilgan ko'rsatkichi ushbu energiya tizimi tarmog'ida olingan elektr energiyasining foizi sifatida aniqlanadi. Tarmoqlarda elektr energiyasining mutlaq yo'qotilishi sezilarli

darajada (korxonalarining elektr ta'minoti tizimlarida iste'mol qilinadigan elektr

energiyasining qariyb 10 foizi tarmoqdagi yo'qotishlarga to'g'ri keladi), shuni ta'kidlash kerakki, "yo'qotish" atamasi ushbu ko'rsatkichning texnik ma'nosini aniq ko'rsatmaydi.

Ob'ektiv ravishda, u elektr tarmoqlari orqali uzatish va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan tizimdagi zarur texnologik energiya sarfini anglatadi. Shu sababli, ba'zida "yo'qotishlar" o'rniga "elektr energiyasini uzatish uchun texnologik iste'mol qilish" atamasi qo'llaniladi.

Tarmoq elementlari bo'yicha yo'qotishlar tarkibida yo'qotishlarning asosiy qismi dvigatellardagi yo'qotishlar (taxminan 40%) va tarqatish liniyalarida (taxminan 35%), transformatorlarda yo'qotishlar taxminan 15% ni tashkil qiladi.

Taxminan 25% yo'qotishlar - bu yukdan deyarli mustaqil bo'lmagan, shartli doimiy deb ataladigan va 75% ga yaqin shartli o'zgaruvchan yo'qotishlar.

Umumiy yo'qotishlarning faqat texnik yo'qotishlar deb ataladigan qismi texnik tahlilga to'g'ri keladi, qolgan qismi (taxminan 10%), elektr energiyasini hisobga olish tizimining takomillashmaganligi bilan bog'liq.

Energiyani ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga uzoq masofalarga olib borishda energiya yo'qotilishi bor. Bu turli xil sabablarga ko'ra sodir bo'ladi, ulardan biri odatdagi iste'molchini (220 V yoki 380 V) iste'mol qiladigan kuchlanish darajasi. Agar siz bunday elektr to'siqni to'g'ridan-to'g'ri stantsiyalar generatorlaridan tashiy olsangiz, unda siz barcha kerakli elektr iste'molchilarini ta'minlaydigan elektr tarmog'ining diametri bilan elektr tarmoqlarini panel qilishingiz kerak.

Elektr tarmog'idagi yo'qotishlarni hisoblash oson, u yerda elektr tarmog'iga ega bo'lgan bo'lsa, agar uylar faqat 35 mm bo'lgan alyuminiy elektrotatsiyalari tomonidan o'rnatilgan bo'lsa. Elektr energiyasining bir turi bilan tizim hayotida deyarli topilmadi, odatda bino va inshootlarni yetkazib berish uchun turli xil elektr quvurlari ishlatiladi. Bunday vaziyatda aniq natijalarga erishish uchun turli xil elektrotlar bilan elektr tizimining alohida qismlari va liniyalari uchun alohida-alohida ko'rib chiqish kerak.

Elektr energiyasining pasayishi elektr tarmoqlarida yo'qotish qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Shuning uchun ularni boshqarish juda muhimdir.

Bugungi kunda energiya sektori uchun muhim muammolardan biri bu tarmoqlarda tashish paytida elektr energiyasini yo'qotishdir. Iste'molchilar uchun ular elektr ta'minoti sifatiga va energetika korxonalariga - ularning iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishadi. Shuningdek, energiya oqimlari elektr ta'minoti tizimining ishlashida salbiy aks ettiriladi.

O'sha paytda elektr energiyasi yuzlab kilometrlarni Yengadi, bunday jarayon ma'lum xarajatlarsiz amalga oshirilmaydi. Rasmni aniq namoyish etish uchun, biz elektr energiyasini uzatishga nisbatan issiqlik energiyasini uzatib, mohiyatiga o'xshash narsani taqqoslaymiz. [Issiqlik energiyasi](#) Transport paytida ham o'z qismini yo'qotadi. Masalan, mukammal bo'lolmaydigan quvurlarni izolyatsiya orqali. Bunday yo'qotishlar muqarrar, ular butunlay yo'q qilinmaydi, faqat izolyatsiyani yaxshilash, quvurlarni yanada mukammal qilish uchun almashtirishdan kamayadi. Jarayon muhim moddiy xarajatlarni talab qiladi. Shu bilan birga, issiqlik energiyasini tashishga qaratilgan foydali ishni yo'qotish amalga oshirilmaydi. Quvurlar tomonidan tashish energiya sarflangan energiya hisobidan amalga oshiriladi [nasos stantsiyalari](#). Quvur va oqishdagi yutuqlarda [issiq suv](#) ishonch bilan, "yo'qotish" atamasi to'liq qo'llanilishi mumkin. Elektr energiyasini uzatishda yo'qotishlar biroz boshqacha. Ular foydali ishlarni amalga oshiradilar. Suv bilan bo'lgani kabi, elektr energiyasidan elektr "oqishi" mumkin emas.

Xalqaro ekspertlar elektr tarmog'ini uzatishdagi energiya yo'qotishlari, agar

ularning ko'rsatkichi 4-5% dan yuqori bo'lmasa, isrof sezilarli kam demakdir. Agar ular 10 foizga etgan bo'lsa, imkon qadar ruxsat berilishi kerak. Turli mamlakatlarda ko'rsatkichlar sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu energiya tizimini rivojlantirish prinsiplariga bog'liq. Belgilangan omillar yirik elektr stantsiyalari va kengaytirilgan elektr liniyalari yoki yuk tashish markazlarida joylashgan kengaytirilgan stantsiyalar yoki boshqa tarmoqlarda joylashgan va boshqa tarmoqlarda, masalan, Germaniya va Yaponiya kabi ko'rsatkichi 4-5% ga teng. Kengaytirilgan hudud va energiya tizimi kuchli elektr stantsiyalariga jamlangan mamlakatlarda, zarar raqami 10% ga yaqinlashmoqda. Bunga namuna Norvegiya va Kanada. Har bir mamlakatda energiya ishlab chiqarish noyobdir. Shuning uchun har qanday mamlakat ko'rsatkichlarini Rossiya sharoitida qo'llash mutlaqo ma'nosizdir. Rossiyadagi vaziyatda yo'qotishlar darajasi muayyan sxemalar va tarmoqlarning yuklarini hisoblash orqali oqlanishi mumkin. Kovof qoidasi har bir tarmoq kompaniyasining har bir tarmoq kompaniyasini alohida-alohida belgilaydi. Bu raqamlar farq qiladi. Rossiya o'rtalarida bu ko'rsatkich 10% ni tashkil etdi. Muammoning ahamiyati yil sayin ortib bormoqda. Shu munosabat bilan yo'qotishlarni tahlil qilish va ularning pasayishi, samarali hisoblash usullari ishlab chiqilmoqda. Shunday qilib, "AO-Energo" barcha toifalar tarmoqlarida barcha yo'qotishlarning barcha qismlarini hisoblashning butun qismini taqdim etdi. Ushbu kompleks Muvofiqlik sertifikatini qabul qilindi, bu Rossiyaning elektr tarmoqlari boshqarmasi bo'limi edi. Elektr tariflarining o'rnatilishi ushbu sohadagi yo'qotishlar normalariga bog'liq. Tariflar federal va mintaqaviy energiya komissiyalari tomonidan boshqariladi. Tashkilotlar ular uchun mos keladigan energiya oqimini aniqlash va tariflarda o'z ichiga olishi shart. Energetika komissiyalari o'z navbatida ushbu oqlanishni tahlil qiladi va ularni olib yoki sozlaydi. Mamlakatdagi energiya oqimining minimal ko'rsatkichining etakchisi Xakassiya respublikasi. Bu erda bu ko'rsatkich 4% hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.В.М.Блок, Электрические сети и системы. М., "Висшая школа", 1996.
- 2.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М.,Энерготомиздат. 1997.
- 3.О‘zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish istiqbollari.
- 4.Noana’naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Majidov T. Sh. Toshkent, 2014.
- 5.Internet saytlari. www.Ziyonet.uz